

FRAUDA, CONFLICTUL ȘI LITIGIUL ELECTORAL

Asist. univ. drd. Maria GRĂU-PANȚUREAC,
ASEM, Facultatea Economie Generală și Drept, Catedra Drept Privat

Summary: During the election campaigns, on numerous occasions many frauds are committed. Electoral disputes and conflicts arise both between candidates, between candidates and voters or even among the voters themselves. The misunderstandings which appear during the election campaign may generate electoral disputes, many kinds of conflict which might be followed with lots of frauds. In the following we will try to define these concepts for a better understanding. In general, the concept of electoral conflict can be understood as a disagreement or a contradiction between the participants in election race. Electoral dispute can be called as the procedure for dealing with complaints which are focused on an alleged breach or a violation of rights provided by the electoral law. Electoral fraud may be characterized as a violation of electoral norms and standards committed in an election.

Pe durata campaniilor electorale, sunt comise nenumărate fraude. Conflictelor electorale se iscă între candidații electorali, alegători, precum și alți participanți ai campaniilor electorale. Este necesar de a face o delimitare între noțiunile de litigiu, fraudă și conflict electoral. În prezentul articol am încercat să abordăm toate aceste noțiuni evidențiind specificul fiecărei dintre acestea. În toate dintre aceste cazuri se vorbește despre o violare a drepturilor electorale, servind drept temei pentru survenirea răspunderii pentru încălcarea legislației electorale.

Cuvinte-cheie: răspundere, drept electoral, fraudă, conflict, litigiu.

Investigația de față are drept scop analiza fenomenului corupției în domeniul electoral, fiind drept temei de răspundere pentru încălcarea legislației electorale.

Aplicarea corectă a legilor și regulamentelor electorale reprezintă un element esențial în desfășurarea unor alegeri libere și corecte. O bună aplicare a legislației nu reprezintă numai aplicarea corectă a cadrului legal în domeniul electoral, dar și conferă alegătorilor încredere în desfășurarea unui proces electoral corect.

În ceea ce privește tratarea problematicii a răspunderii electorale, în general, și a problematicii cercetate în articol, în special, putem evidenția autori precum: Guceac I., Pascari A., Novac S., Вешняков М., Ищенко Е.П., Ищенко, А.Е., Охотников Р.А.

Cercetările științifice în prezentul articol s-au fundamentat pe principiul coraportului interacțiunii dintre diferite metode, procedee și tehnici de investigare.

În cadrul cercetării au fost utilizate analiza și sinteza, inducția și deducția,

generalizarea care au creat viziuni obiective, adevărate despre principiile răspunderii juridice și structura lor funcțională.

Prin Constituția Republicii Moldova, țara noastră a fost proclamată drept stat independent, suveran și democratic. Investiția reprezentanților poporului în funcții publice are loc în urma organizării alegerilor, care trebuie să se desfășoare în condiții democratice, și cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Toate aceste valori democratice sunt prevăzute în legislația națională a Republicii Moldova. Cerințele legislației electorale naționale sunt obligatorii pentru toți actorii electorali, cetățeni, societate civilă și autorități publice locale sau centrale.

În conformitate cu art.38 (1) din Constituția Republicii Moldova „voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat” [1].

Din cauza situației materiale precare a majorității populației Republicii Moldova, care este sub limita sărăciei, încălcarea legislației electorale este un lucru obișnuit în societatea noastră.

Din păcate, nu există alegeri în care să nu se fi depistat cazuri de mituire a alegătorilor pentru ca aceștia să-și exprime votul în favoarea unui candidat. Acest fenomen s-a transformat într-un obicei electoral, în special în unele localități rurale ale țării [2, p.15].

Alegerile pot fi privite ca o conglomeratie de norme, dar care formează un sistem bine structurat de norme juridice electorale.

Însă, există și o parte mai puțin formală a alegerilor, nenormativă, care se referă la condițiile socio-culturale, nivelul de dezvoltare politică și juridică a cetățenilor, încrederea acestora în desfășurarea corectă a alegerilor.

De obicei, în timpul campaniilor electorale se observă o activizare emoțională mai puternică a cetățenilor, deseori însoțite de careva excese care dau naștere la conflicte electorale.

Însă, aceste fenomene nu întotdeauna trebuie să fie private ca niște fenomene negative, deoarece acestea deseori scot la iveală lacune legislative și încălcări la nivel de aplicare corectă a normelor electorale, înlăturarea cărora va facilita realizarea corectă a drepturilor constituționale a cetățenilor. În afară de aceasta, activizarea cetățenilor în perioada electorală, denotă creșterea nivelului de cultură politică și a cunoașterii drepturilor și modalităților de apărare a acestora [2, p.20].

În perioada desfășurării campaniilor electorale, sunt în numeroase rânduri săvârșite careva abateri și neînțelegeri, atât între candidații, precum și între candidați și alegători sau chiar și alegatori. Aceste conflicte electorale nu au o definiție concretă în legislația RM, iar în doctrina de specialitate fiind tratate în mod diferit.

În orice scrutin electoral există o concurență între candidații care aspiră la

anumite funcții de stat. Aceștia, de regulă, prin programele sale electorale, propun soluții diferite asupra principalelor probleme din societate și fiecare în parte dorește să obțină încrederea și voturile alegătorilor. În cadrul oricărui campanii electorale concurenții sunt tentați a încălca legislația în vigoare pentru a se menține la putere sau pentru a ajunge la aceasta.

Cu părere de rău, motto-ul de bază a multor candidați electorali este „scopul scuză mijloacele. Dacă ne considerăm a fi un stat democratic, în care legea stă în capul mesei, atunci este inadmisibilă tolerarea încălcărilor electorale.

Aceste neînțelegeri pot genera careva conflicte electorale, pot fi comise careva fraude sau se pot isca careva litigii electorale. În cele ce urmează vom încerca să definim aceste noțiuni pentru o mai bună înțelegere a acestora.

Din cauza sărăciei caracteristică pentru o bună parte din populația Republicii Moldova, a mentalității oamenilor, fraudele electorale sunt un lucru obișnuit în societatea noastră. Deja suntem obișnuiți cu faptul că practice în toate campaniile electorale desfășurate până acum, practice mereu ies la iveală cazuri de mituire a alegătorilor pentru ca aceștia să-și exprime votul în favoarea unui candidat – acest fenomen s-a transformat într-un obicei electoral.

Substituirea, falsificarea prin orice mijloace a rezultatelor votării, deschiderea urnelor de vot înainte de termenul stabilit prin lege, atacarea localurilor secțiilor de votare, sustragerea urnelor de vot sau a

documentelor electorale, nefurnizarea de către persoanele cu funcții de răspundere a datelor și materialelor solicitate de organele electorale, precum și neîndeplinirea hotărârilor acestora sunt doar câteva fraude, sancțiunea pentru care este prevăzută de legislația penală și contravențională.

În afară de aceasta, mai sunt și alte încălcări, care nu se încadrează în limitele contravenției administrative și nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii, adică care de obicei nu conduc la sancționarea autorilor lor.

De regulă acestea sunt numite „tehnologii murdare” și sunt considerate încălcări ce pot conduce la schimbarea opiniei electoratului și influențarea rezultatelor alegerilor. Astfel, sunt încălcate drepturile omului și compromise valorile democratice și ale statului de drept.

Spre exemplu, acordarea de compensații alegătorilor „fideli” nu este sancționată de legislația penală sau contravențională, însă este considerată o fraudă. În așa mod, rolul instanțelor de judecată este foarte mare, deoarece anume ele, datorită puterii de decizie și de interpretare a legislației vor stabili care anume acțiuni sunt considerate fraude, reieșind din prevederile legislației în vigoare [2, p.21].

Legiuitorul nu a prevăzut o listă exhaustivă a tuturor încălcărilor care sunt considerate a fi fraude electorale, însă toate aceste încălcări pot avea loc sub diferite aspecte și la diferite etape electorale. Acestea sunt sesizate de către persoane ce consideră

că prin diferite acțiuni sau inacțiuni le-au fost lezate anumite drepturi electorale.

Cauzele ce au provocat comiterea fraudelor sunt foarte diverse. Printre acestea putem enumera: necunoașterea legislației, acționarea intenționată a făptașului, într-un fel sau altul are loc încălcarea legislației și respectiv a drepturilor altor persoane.

Clasificarea fraudelor poate fi făcută după criteriul pericolului social care îl reprezintă și în dependență de răspunderea care survine în urma comiterii acestor fraude și astfel, legislația electorală distinge răspunderea juridică, și anume răspunderea administrativă și cea penală.

Totodată, doctrina mai distinge și un alt fel de răspundere, denumită răspundere electorală.

Această răspundere, în viziunea unor specialiști, reprezintă acea răspundere pe care o poartă candidații și organele electorale în procesul electoral. Astfel, spre exemplu nerespectarea de către un candidat a condițiilor prevăzute de legislația electorală poate avea în consecință respingerea sau excluderea candidaturii sale din lupta electorală.

Guceac I. definește răspunderea electorală ca fiind răspunderea pentru încălcarea legislației electorale, ca instrument de drept public care asigură interesul poporului în calitatea acestuia de deținător exclusiv al suveranității naționale în procesul de realizare de către cetățeni a drepturilor electorale și a dreptului de participare la referendumuri. În dependență de apartenența ramurală a normelor încălcate,

răspunderea pentru încălcarea legislației electorale poate fi de mai multe feluri: constituțională, contravențională și penală [3, p.197-198].

Și noi la rândul nostru suntem de părerea că răspunderea electorală nu este o categorie separată pentru încălcarea legislației electorale, dar răspunderea electorală la rândul său se clasifică în mai multe tipuri, în dependență de normele încălcate.

Legislația electorală nu dă definiția fraudelor electorale și nu cuprinde vreun capitol aparte destinat acestora. Cu toate acestea, legislația națională prevede răspundere juridică și sancțiuni pentru încălcarea legislației electorale, acestea fiind prevăzute de Codul Penal, Codul Electoral și Codul de Contravenții Administrative.

Potrivit literaturii de specialitate, practicii și teoriei domeniului electoral, fraudă electorală poate fi caracterizată printr-o încălcare a normelor și standardelor electorale, săvârșită în cadrul unui scrutin electoral.

Astfel, o altă definiție a fraudelor electorale ar putea fi următoarea: „acțiunile (inacțiunile) săvârșite cu intenție și recredință de către o persoană cointeresată, având ca scop obținerea în cadrul procesului electoral a unor rezultate false sau influențate”.

Astfel de fapte aduc prejudicii atât adversarilor electorali cât și alegătorilor fiind compromise valorile democratice, deoarece acestea încalcă drepturile electorale ale alegătorilor și concurenților electorali. Pentru a diferenția fraudă de încălcare electorală trebuie să menționăm faptul că fraudă este

caracterizată prin intenție și rea credință, iar prin încălcarea se poate subînțelege o eroare sau o greșeală [2, p.22].

Oricum, legislația națională nu diferențiază în nici un fel aceste noțiuni și credem că este foarte greu de a realiza o astfel de diferență în practică. Din punct de vedere teoretic, considerăm că folosirea termenelor respective sunt necesare [4].

În realitate, în cursul oricărei campanii electorale sunt inevitabile anumite situații de conflict între participanții la relațiile de drept electoral.

Raporturile juridice generate de conflictele electorale implică declanșarea unui mecanism legal de soluționare a acestora, reglementat de dispozițiile Constituției Republicii Moldova Codului electoral, Legii contenciosului administrativ și ale Codului de procedură civilă [5, p.52].

În linii generale, conflictele electorale pot fi înțelese ca niște neînțelegeri sau contradicții între participanții cursei electorale.

În sens mai restrâns, aceste conflicte electorale sau contradicții, presupun neînțelegeri cu privire la aplicarea normelor electorale, care apar odată cu numirea, pregătirea, desfășurarea și stabilirea rezultatelor alegerilor în instituțiile publice centrale și locale, de asemenea și în perioada între alegeri, care sunt soluționate de către comisiile electorale de diferit nivel, fie în instanța de judecată [6, p.76].

Mai sus a fost tratată noțiunea de conflict electoral sub aspectul cauzei apariției acestuia-aplicarea incorectă a normelor

electorale, însă aceste precizări au careva neclarități, astfel încât, P.E. Ohotnicov, menționează că conflictele electorale pot apărea și pot fi soluționate și înafara campaniilor electorale. Însă aceste conflicte, prin natura sa juridică, nu încetează a fi considerate electorale, totodată fiind considerate a fi mai mult o excepție, deoarece, majoritatea conflictelor electorale apar la diferite etape a desfășurării alegerilor [7, p. 56].

Mai există o opinie referitor la natura conflictelor electorale. V.D. Mostovshikov, consideră că conflictele electorale pot să apară la etapa elaborării normelor electorale, în interiorul organului emitent al acestor norme, între puterile publice centrale și/sau locale [13, p. 159-160].

În cele din urmă putem conchide că conflictul electoral reprezintă o varietate a neînțelegerilor sociale, încă cu caracter specific, dat fiind faptul că au loc, în mare parte, în timpul campaniilor electorale, precum și în proces de desfășurare a alegerilor.

Conflictele electorale apar nu doar în legătură cu aplicarea legislației electorale, ci în timpul transpunerii în practică a normelor electorale, de către subiecții electorali.

În cele din urmă putem conchide că conflictele electorale sunt conflictele care apar în procesul aplicării prevederilor legislației electorale, și anume în etapele de organizare și desfășurare propriu-zisă a alegerilor, de colectare și numărare a voturilor.

Drept premise ale unor conflicte electorale pot fi litigii electorale, care pot fi diverse,

de exemplu, comiterea unor încălcări cu caracter electoral sau interpretarea neunivocă a legii electorale de către diferiți subiecți de drept etc. [7, p.52].

În cadrul scrutinelor electorale, cetățenii au drept egal la exprimarea liberă a opțiunilor sale politice. Lupta electorală a adversarilor politici presupune o dispută bazată pe concurență, care la rândul său este reglementată de legislația națională în general, și de legislația electorală în special. În cadrul procesului electoral apar o serie de situații de conflict. Fiecare dintre adversari tinde să demonstreze că anume partea adversă se face vinovată de încălcarea unor norme și astfel apar litigiile electorale.

Litigiile electorale mai apar și în urma comiterii de către alți participanți la alegeri a fraudelor și încălcărilor electorale sau prin dezacordul actorilor electorali cu unele acte emise de organele electorale, cu rezultatele alegerilor etc. De fapt, orice persoană cu drept de vot este în drept să depună o contestație organelor electorale sau instanței de judecată atunci când consideră că au fost încălcate prevederile legislației electorale [2, p.30].

Așadar, litigiu electoral este un conflict care are la bază motive electorale și constituie obiectul unui proces judiciar.

În sens larg, prin litigii electorale pot fi înțelese nu numai conflictele ce țin de competența instanțelor de judecată, ci orice conflict care a apărut în cadrul organizării sau desfășurării alegerilor și care poate fi examinat respectiv de către organele electorale sau instanțele de judecată.

Apariția litigiului de obicei este condiționată de existența unei presupuse fraude, care în opinia persoanelor ce se consideră lezate în anumite drepturi sau libertăți, pot influența rezultatele alegerilor sau împiedica alegătorii să-și exercite liber dreptul la vot.

Conflictele electorale și mai târziu litigiile electorale pot apărea atât din inițiativa unui concurent electoral, cât și din partea alegătorilor [2, p.31].

Litigiile în procesul electoral sunt lucruri des întâlnite, dat fiind faptul că în cursa electorală participă un număr mare de persoane, iar miza este destul de mare pentru cei care-și doresc să ajungă la o funcție publică, așadar deseori pentru a ajunge la rezultatul mult dorit se comit careva abateri sau încălcări de la prevederile legislative.

Prin urmare, examinarea litigiilor electorale reprezintă o latură integrantă a procesului electoral. În calitate de subiecți ai raporturilor juridice menționate pot fi: organele electorale, concurenții electorali și reprezentanții acestora, observatorii, mijloacele de informare în masă, autoritățile publice centrale și electorale, precum și cetățenii.

Drept obiect al litigiilor electorale pot fi actele electorale, acțiunile și inacțiunile, precum și orice procedeu și operațiune electorală realizate de către organele electorale, concurenții electorali sau alți subiecți ai procesului electoral.

Astfel, litigiu electoral poate fi denumită procedura de examinare a plângerilor și contestațiilor ce se axează pe o presupusă

încălcare sau lezare a drepturilor prevăzute de legislația electorală.

În cadrul scrutinelor electorale, atât candidații, cât și alte persoane, care participă la scrutin recurg la diverse metode și acțiuni prin care tind să dezavantajeze oponentii sesizând totodată o mulțime de încălcări admise de către adversari. Este foarte regretabilă situația în care încălcările electorale pot fi tolerate de către persoanele responsabile din cadrul organelor electorale și mai ales când sunt ignorate prin decizii ale instanțelor judecătorești [2, p.32].

Prin admiterea unor încălcări sau fraude electorale, care pot genera litigii și conflicte electorale are loc compromiterea

valorilor democratice în societatea și încălcarea drepturilor omului și deseori pot duce la desfășurarea unor noi alegeri în urma unor procese de judecată.

Toate aceste urmări negative a încălcării legislației electorale necesită noi investiții financiare și o risipă de eforturi ale societății și autorităților publice, care ar putea fi direcționate spre rezolvarea altor probleme importante existente ale comunității. Pentru toate abaterile de la prevederile normelor electorale și comiterea fraudelor și litigiilor electorale trebuie să fie trase la răspundere persoanele care se fac vinovate pentru comiterea acestora.

Bibliografie:

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.08.1994, nr.1
2. Ghid practic privind aplicarea legislației electorale pentru avocați. p.95 <http://www.americanbar.org/>
3. Вешняков М. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Учебник для Вузов. М: НОРМА, 2003, 816 с.
4. Guceac I. Drept electoral, Chișinău: F.E.-P. Tipografia Centrală, 2005, 266 p.
5. Drept electoral. Îndrumar pentru judecători. Chișinău, 2005. [resurs electronic]: <http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/moldova/moldova-elections-benchbook-2005-rom.authcheckdam.pdf>. (accesat la 25.05.2015).
6. Pascari A. Cuvînt de salut. În: Rolul instanțelor judecătorești în procesul electoral din Republica Moldova, Materialele conferinței internaționale științifico-practice (29 octombrie 2013, Chișinău). Chișinău: S. n., 2013 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), p. 13-14.
7. Novac S. Examinarea litigiilor electorale de către instanțele judecătorești. În: Rolul instanțelor judecătorești în procesul electoral din Republica Moldova, Materialele conferinței internaționale științifico-practice 29 octombrie 2013, Chișinău. Chișinău: Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2003, p.52.
8. Codul electoral al Republicii Moldova, nr. 1381 din 21.11.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.12.1997, nr. 81.
9. Legea contenciosului administrativ, nr.793/XIV din 10.02.2000. În: Monitorul Oficial nr. 57-58 din 18.05.2000.

10. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr. 225 din 30.05.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 111-115 din 12.06.2003.
11. Ищенко Е.П. Ищенко, А.Е. Избирательные споры возникновение, разрешение, предупреждение. М:РЦИОТ, 2002. 144 С.
12. Охотников Р.А. К вопросу о понятии избирательного спора\\Актуальные проблемы государства и право. Матер. конференций молодых ученых, аспирантов и студентов. Владивосток 2002. с.56.
13. Мостовщиков В. Д. Территориальная избирательная комиссия: статус, порядок формирования и компетенция. М.: РЦИОТ, 2003. 256 с.